

“COVID 19 SEBAGAI PEMICU MASALAH PENDIDIKAN”

Ahmad Safitri

Email: 2010128210025@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Selama proses pembelajaran daring yang diberlakukan selama pandemic Covid-19 banyak menimbulkan stress akademik terutama pada siswa . Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya guru Bimbingan dan Konseling atau konselor untuk melakukan pengembangan pada praktik pelayanan Binbingan dan konseling untuk meningkatkan kualitas atau potensi siswa dalam mengantisipasi munculnya stres akademik siswa selama covid-19 dan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya stres akademi. Pembelajaran yang dilakukan secara daring memiliki beberapa kelebihan dalam penerapannya Pembelajaran daring membuat kegiatan belajar mengajar menjadi dapat dijangkau dari

berbagai waktu dan tempat. Penggunaan media daring juga memungkinkan siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas melalui internet . Pemanfaatan teknologi ini dianggap sangat membantu dalam melangsungkan pembelajaran selama pembatasan sosial di masa pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Pembelajaran anak usia dini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang ditujukan pada anak usia dini guna memberikan pengalaman terhadap anak usia dini melalui pembelajaran seperti bermain, dan mencari pengetahuan sesuai kemampuan dan memberikan suatu simpanan kata pada anak. Masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas dari anak yang ber usia 0-5 tahun. Pada fase tersebut inilah pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat sehingga sebuah naluri, kecerdasan intelektual, Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan karakter anak akan dengan mudah terbentuk sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak itu masing masing. Pendidikan anak di usia dini dapat mengoptimalkan kemampuan dasar anak dalam menerima proses pendidikan awal sebelum melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi selanjutnya. lembaga pendidikan anak usia dini menjadi salah satu sekolah yang memberikan pembelajaran kepada anak untuk meningkatkan suatu kemampuan anak baik dibidang kognitif, afektif dan psikomotorik melalui pengalaman belajar anak. Anak dilatih untuk mematuhi tata tertib sekolah, mengenal proses belajar, dan berinteraksi dengan sesama satu sama lainnya, Media online diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap suatu kegiatan pembelajaran secara online/daring.

DAMPAK NEGATIF PANDEMI COVID-19 DI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Dampak yang terjadi di kalangan masyarakat akibat terjadinya pandemi covid-19. Ada dampak positif namun dan adapun dampak negatif yang dirasakan sebagai konsekuensi dari usaha menghadapi pandemi covid-19 ini. Salah satu bidang yang cukup

krusial terkena dampak dari pandemi covid-19 yang disusul dengan kebijakan pemerintah untuk mengadakan pembatasan sosial agar terhindar dari virus covid-19 tersebut adalah bidang pendidikan. Bidang ini cukup merasakan dampak dari pandemi covid-19 karena menyangkut kegiatan sehari-hari masyarakat yang melibatkan banyak orang. Ada pendidik, peserta didik, pendukung sekolah, orang tua, pegawai dan semua yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Sementara itu aktivitas pembelajaran ini harus tetap berjalan sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Di tengah keterbatasan yang ada pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup sementara gedung-gedung sekolah dari aktivitas pembelajaran dan mengalihkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode daring untuk waktu yang belum dapat dipastikan kapan berakhir.

Salah satu keputusan pemerintah yang cukup menjadi perdebatan adalah tentang peniadaan Ujian Nasional (Unas) bagi pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk tahun ajaran 2019/2020. Keputusan ini diambil sebagai konsekuensi dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di hampir semua daerah di Indonesia. Padahal para siswa dan pihak sekolah telah mempersiapkan diri jauh hari sebelum terlaksananya ujian tersebut. Namun kenyataan berkata lain. Menjelang diadakannya ujian-ujian tersebut pemerintah mengumumkan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia.

Sebagian pihak menyatakan sepakat ujian nasional tidak diselenggarakan karena alasan adanya ancaman virus corona. Namun, tidak sedikit pihak yang mengaku sangat kecewa karena telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi ujian, yang merupakan tolok ukur kemampuan diri untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Namun dengan alasan demi kesehatan dan keselamatan semua pihak akhirnya kegiatan ujian yang rutin diadakan di setiap akhir tahun ajaran tersebut ditiadakan dan diganti dengan ujian yang diadakan secara daring dari rumah masing-masing.

DAMPAK POSITIF PANDEMI COVID-19 DI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pandemi Covid-19 masih terus menjadi teror di seluruh dunia. Berbagai upaya terus dilakukan semua pihak agar dapat segera mengakhiri masa pandemi, juga agar pandemi tidak mencekik seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor pendidikan. Di tengah pandemi yang terus menelan korban, dunia pendidikan tetap harus terus mendapatkan perhatian yang serius agar tidak mendapat dampak yang lebih buruk. Harapannya adalah bahwa pandemi covid-19 dapat berakhir dan dunia pendidikan dan sektor-sektor lainnya dapat berjalan kembali. Berbicara tentang dunia pendidikan adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Di mana, sejak awal dunia dibentuk, ilmu pengetahuan mengambil peran besar dalam menciptakan berbagai penemuan-penemuan penting demi kemaslahatan umat manusia. Eropa yang hari ini sangat berjaya dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, pernah berada di masa kegelapan, masa di mana ilmu pengetahuan tidak diakui dan tertutup dengan kegelapan. Kemudian datanglah era perkembangan ilmu pengetahuan yang menghantarkan dunia pada episode baru yang dipenuhi dengan penemuan-penemuan.

Pandemi covid-19 saat ini telah menghantarkan dunia pada era kekhawatiran namun juga sekaligus memberi tantangan yang harus dihadapi. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ada tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini sesungguhnya dapat menciptakan peluang baru baik dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi maupun sebagai antisipasi perkembangan dunia selanjutnya.

SIMPULAN

Dampak yang terjadi di kalangan masyarakat akibat terjadinya pandemi covid-19. Ada dampak positif namun dan adapun dampak negatif yang dirasakan sebagai konsekuensi dari usaha menghadapi pandemi covid-19 ini. Salah satu bidang yang cukup krusial terkena dampak dari pandemi covid-19 yang disusul dengan kebijakan pemerintah untuk mengadakan pembatasan sosial agar terhindar dari virus covid-19 tersebut adalah bidang pendidikan. Bidang ini cukup merasakan dampak dari pandemi covid-19 karena

menyangkut kegiatan sehari-hari masyarakat yang melibatkan banyak orang. Sementara itu aktivitas pembelajaran ini harus tetap berjalan sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Di tengah keterbatasan yang ada pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup sementara gedung-gedungsekolah dari aktivitas pembelajaran dan mengalihkan proses pembelajaran dengan menggunakan metodedaring untuk waktu yang belum dapat dipastikan kapan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, N. F. (2020). Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.

Barseli, M., Ifdil, I., &Fitria, L. (2021). Stress akademikakibat Covid-19. *JPGI (JurnalPenelitian Guru Indonesia)*, 5(2).

Martoredjo, N. T. (2020). Pandemi Covid-19: AncamanatauTentanganbagiSektor Pendidikan.

Nurany, F., Sugandi, H. K., & Anarys, A. S. P. (2021). PENDAMPINGAN BELAJAR ANAK USIA DINI DI ERA PANDEMI COVID-19. *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).